

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 4, May 2025, P. 357-360
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15524403>

Peran Fungsi dan Tanggung Jawab Guru Sebagai Pendidik

Nurul Musfirah, Syamsuddin, Andi Ika Prasasti

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurulmusfirah29@gmail.com

Abstrak

Guru memiliki peranan, tugas dan tanggung jawab terhadap peserta didiknya. Peran guru tidak akan bisa digantikan sekalipun dengan mesin canggih. Karena tugas guru menyangkut pembinaan sifat mental manusia yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat manusiawi yang unik dalam arti berbeda satu dengan yang lainnya. Mengingat pentingnya pemahaman tentang peran, fungsi dan tanggungjawab guru, maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai, peran, Fungsi dan tanggungjawab guru. Kajian ini adalah alisa kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat fungsi dan tanggungjawab guru sebagai pendidik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Guru sebagai pemegang otonomi kelas atau pelaku reformasi kelas dapat melaksanakan perannya sebagai pendidik, pengajar, pemimpin, motivator, evaluator, supervisor, dan administrator. Sekian itu tanggung jawab guru harus menuntut murid-murid belajar, turut serta membina kurikulum sekolah, melakukan pembinaan terhadap diri peserta didik, memberikan bimbingan kepada murid, dan menyelenggarakan penelitian.

Kata kunci: *fungsi, tanggung jawab, guru*

Abstract

Teachers have roles, duties and responsibilities towards their students. The role of teachers cannot be replaced even with sophisticated machines. Because the teacher's task involves the development of human mental nature which involves aspects that are uniquely human in the sense that they are different from one another. Given the importance of understanding the role, function and responsibility of teachers, this paper will discuss the role, function and responsibility of teachers. This study is a literature analysis with a qualitative approach to see the functions and responsibilities of teachers as educators. The results of the study show that teachers as holders of class autonomy or class reformers can carry out their roles as educators, teachers, leaders, motivators, evaluators, supervisors, and administrators. That's all the teacher's responsibilities must require students to learn, participate in developing the school curriculum, provide guidance to students, and conduct research.

Keywords: *function, responsibility, teacher*

Article Info

Received date: 15 May 2025

Revised date: 20 May 2025

Accepted date: 27 May 2025

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai guru adalah hal yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan dan selalu menarik. Karena ia adalah kunci Pendidikan. Artinya jika guru sukses, maka kemungkinan besar murid-muridnya akan sukses. Guru adalah figure inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa depannya. Jika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya. Maka hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam mengejar cita-cita besarnya dimasa depan.

Dalam hal ini, guru adalah aktor utama di samping orang tua dan elemen lainnya kesuksesan Pendidikan yang dicanangkan. Tanpa keterlibatan aktif guru, Pendidikan kosong dari materi, esensi, dan substansi. Secanggih apapun sebuah kurikulum, visi misi dan kekuatan financial, sepanjang gurunya pasif dan stagnan, maka kualitas Lembaga Pendidikan akan merosot tajam. Sebaliknya selemah dan sejelek apa pun sebuah kurikulum, visi misi dan kekuatan financial, jika gurunya inovatif, progresif dan produktif, maka kualitas Lembaga Pendidikan akan maju pesat, lebih lebih jika

system yang baik ditunjang kualitas guru yang inovatif, maka kualitas Lembaga Pendidikan semakin dasyat.

Guru memiliki peranan, tugas dan tanggung jawab terhadap peserta didiknya. Peran guru tidak akan bisa digantikan sekalipun dengan mesin canggih. Karena tugas guru menyangkut pembinaan sifat mental manusia yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat manusiawi yang unik dalam arti berbeda satu dengan yang lainnya. Mengingat pentingnya pemahaman tentang peran, fungsi dan tanggungjawab guru, maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai, peran, Fungsi dan tanggungjawab guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Guru

Guru dalam melaksanakan perannya yaitu sebagai pendidik, pengajar, pemimpin, dan administrator harus mampu melayani peserta didik yang dilandasi dengan kesadaran, keyakinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab secara optimal sehingga mampu memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan peserta didik baik secara fisik maupun psikis.

Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif, yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dengan yang lain.¹

Guru sebagai pemegang otonomi kelas atau pelaku reformasi kelas dapat melaksanakan perannya sebagai berikut:

1. Guru sebagai pendidik

Guru berperan sebagai pendidik, yaitu guru yang memiliki kewajiban untuk melakukan reformasi kelas hingga diberi otonomi untuk melakukan inovasi dan perubahan lingkungan kelasnya, dengan peran yang diberikan kepada guru, guru akan lebih leluasa untuk memahami, mengarahkan, dan mengembangkan peserta didik dalam aspek intelektual, moral, emosional dan kinestetikal.

Peran guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang lebih dalam dan luas di dunia dan di akhirat baik yang bersifat intelektual, moral, emosional, kinestetikal dan estetika. Ada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah.²

2. Guru sebagai pengajar

Guru merupakan proses menyampaikan transmisi dan transformasi system nilai kepada peserta didik, sehubungan dengan peran guru tersebut, terdapat beberapa gaya mengajar yang dikenal sebagai berikut:

- a. Gaya mengajar klasik
- b. Gaya mengajar teknologis
- c. Gaya mengajar personalisasi
- d. Gaya mengajar interaksional

3. Guru sebagai pemimpin

Guru memiliki kelebihan disbanding dengan kemampuan anggota peserta didik dan komunitasnya, sehingga dapat memberikan pengaruhnya kepada pihak lain terutama peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

Guru sebagai pemimpin di kelasnya harus mampu menciptakan suasana kelas yang ilmiah, agamis, dan menyenangkan.

4. Guru sebagai motivator

Guru yang baik dan profesional harus menjadi motivator bagi peserta didiknya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kemampuan guru dalam membangkitkan semangat, etos kerja, dan potensi yang luar biasa dalam diri peserta didik. Setiap anak adalah jenius yang memiliki bakat spesifik dan berbeda dengan orang lain.

Oleh karena itu, peran guru dalam hal ini adalah melahirkan potensi itu untuk tampak secara nyata dalam setiap peserta didik dengan banyak melatih,

¹Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, *Prophetic Intelligence; Kecerdasan Kenabian "Menumbuhkan Potensi Hakekat Insani Melalui Pengembangan Kesehatan Ruhani"* (Jogjakarta :Islamika, 2004). hal,577-578

²Cucu sahara, *konsep strategi pembelajaran* (bandung: Refika aditama. 2014), h. 100

mengasah kemampuan, dan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Salah satu upaya yang efektif adalah dengan menyediakan fasilitas yang mendukung.

5. Guru sebagai Evaluator

Guru dalam melaksanakan perannya harus selalu mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini, baik berkaitan dengan metode maupun pengelolaan kelas dan peserta didik. Evaluasi adalah proses penilaian.³

Yakni meninjau Kembali efektifitas, dan produktivitas sebuah hal yang dilakukan.

6. Guru sebagai Supervisor

Guru dalam menjalankan tugasnya merupakan sosok pribadi yang profesional, yang siap berkooperatif untuk membantu mitra kerjanya dalam meningkatkan kompetensinya baik dalam wadah kelompok kerja guru (KKG) bagi guru-guru sekolah dasar, maupun dalam musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) bagi guru-guru menengah pertama dan sekolah menengah atas.

7. Guru sebagai Administrator

Guru secara otonom berperan sebagai administrator kelas, yaitu bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan menentukan tindak lanjut kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas.

Tanggung Jawab Guru

Perubahan-perubahan transisional dalam pengajaran memberi pengaruh sehingga menambah kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang. Dengan banyaknya hal yang menjadi tuntutan bagi guru saat ini. Tanggung jawab guru menjadi lebih besar saat ini. Tanggung jawab itu adalah sebagai berikut:

1. Guru harus menuntut murid-murid belajar

Tanggung jawab guru yang terpenting adalah merencanakan dan menuntut peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Guru harus membimbing murid agar memperoleh keterampilan-keterampilan, pemahaman, perkembangan, sesuai kemampuan, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan perkembangan sikap yang serasi.

Beberapa hal yang harus dilakukan agar pengajarannya berhasil adalah:

- Mengetahui karakter setiap peserta didiknya
- Merencanakan, menyediakan, dan menili bahan-bahan belajar yang akan dan/ atau telah diberikan.
- Memilih dan menggunakan metode mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dalam menggunakan metode-metode seperti tujuan, karakteristik peserta didik, materi yang akan diajarkan dan beberapa faktor lainnya.

2. Turut serta membina kurikulum sekolah

Sesungguhnya guru merupakan seorang *key person* yang paling mengetahui tentang kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan murid. Karena itu sewajarnya apabila dia turut aktif dalam pembinaan kurikulum di sekolah.

3. Melakukan pembinaan terhadap diri peserta didik

Menanamkan pengetahuan kepada peserta didik kiranya bukan pekerjaan yang sulit, tetapi membina peserta didik agar menjadi manusia yang berwatak (berkarakter) juga bukan pekerjaan yang mudah.

Mengembangkan karakter dan kepribadiannya sehingga memiliki kebiasaan, sikap, cita-cita, berfikir, berbuat, berani, dan bertanggung jawab, bertindak atas dasar akhlak dan moral yang tinggi adalah tanggung jawab bagi guru. Agar aspek-aspek kepribadian dapat berkembang, maka guru menyediakan kesempatan keada peserta didik untuk mengalami dan menghayati situasi-situasi yang hidup dan nyata.

4. Memberikan bimbingan kepada murid

³Cucu suhana. Konsep strategi pembelajaran. H. 100

Guru bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan-bimbingan yang baik kepada peserta didik, dengan melalui bimbingan, guru dapat membantu peserta didik untuk mengatasi masalah yang dialaminya dalam proses pembelajaran ataupun masalah di luar proses pembelajaran.

5. Menyelenggarakan penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai macam permasalahannya, menuntut guru untuk bisa melakukan penelitian ilmiah, terutama penelitian terkait dalam proses pembelajaran, seperti kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran, ataupun guru yang mengembangkan ide-idenya dalam membuat model pembelajaran yang kreatif untuk meningkatkan kualitas hasil belajar.

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan tersebut di atas maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Guru sebagai pemegang otonomi kelas atau pelaku reformasi kelas dapat melaksanakan perannya sebagai pendidik, pengajar, pemimpin, motivator, evaluator, supervisor, dan administrator.
2. Tanggung jawab guru harus menuntut murid-murid belajar, turut serta membina kurikulum sekolah, melakukan pembinaan terhadap diri peserta didik, memberikan bimbingan kepada murid, dan menyelenggarakan penelitian.

REFERENSI

- Asdiqoh. Siti. *Etika Profesi Keguruan*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2013.
- Danim. Sudarwan dan Khairil. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Khalisa Latuconsina, Nur. *Tugas dan Tanggung Jawab Guru dalam Pendidikan Islam*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.
- Suhana. Cucu. *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: Refika Aditama. 2014.